

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971345>

SURXONDARYO VILOYATI TABIIY REKREATSION TURIZM SALOHIYATI VA IMKONIYATLARI

Sattorov Abdusamat Umirqulovich

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti rektori, g.f.n.

Eshbayev Namoz Chori o'g'li,

Termiz Davlat universiteti magistranti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati turizm sohasini rivojlantirish borasida viloyat tabiiy rekreatsion salohiyati va imkoniyatlari haqida so'z yuritilgan hamda viloyat turizm sohasi rivojlanishidagi muammolar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, rekreatsiya, ekoturizm, dam olish maskani, dam olish zonasi, sihatgoh, rekreatsion faoliyat.

ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ ВЛАСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ СУРХОНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье рассказывается о природно-рекреационном потенциале и возможностях Сурхандарьинской области в плане развития туристической сферы и освещаются проблемы в развитии туристической сферы региона.

Ключевые слова: Туризм, рекреация, экотуризм, курорт, зона отдыха, санаторий, рекреационная деятельность.

NATURAL RECREATION TOURISM AUTHORITIES AND OPPORTUNITIES OF SURKHONDARYO REGION

Annotation. This article talks about the natural recreational potential and opportunities of the Surkhondarya region in terms of the development of the tourism sector and highlights the problems in the development of the tourism sector of the region.

Key words: Tourism, recreation, ecotourism, resort, recreation area, sanatorium, recreational activity.

Surxondaryo viloyati janubdan Afg'oniston, sharqdan Tojikiston respublikasi, g'arbdan Turkmaniston va shimol va shimoli-sharqdan Qashqadaryo viloyati bilan chegaralanadi. Maydonining 70 foiz qismini tog' va tog'oldi hududlari ishig'ol qiladi, bu hududlarda ko'plab har-xil shifobaxsh buloqlar, dam olish uchun bahavo, xushmanzara hududlar, shuningdek, tog' turizmini va ekoturizmni hamda diniy turizmni rivojlantirish imkoniyatlari mavjud [3]. Viloyatning bunday geografik o'zni rekreatsiya va turizmni rivojlantirishga qulay imkoniyat yaratadi. Ayniqsa, Janubiy Osiyo mamlakatlari va Hind okeani portlariga olib boradigan transport yo'llarining

viloyat markazi hisoblangan Termiz shahri orqali o'tishi ham turizmni tashkil etish va rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida rekreatsion faoliyat va turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" gi qarorida ham ayni ushbu dolzarb sohani yanada rivojlantirishda "Sayyohlik bozorini rivojlantirish, xalqaro andozalar darajasida xizmat ko'rsatishni tashkil qilish hamda diniy, madaniy, tarixiy qadamjoylarga jahon sayyohlari qiziqishini oshirish, reklamani kuchaytirish" ga alohida e'tibor berilgan.

Surxondaryo viloyatining iqtisodiy va siyosiy geografik o'rni uning ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishi uchun uncha qulay emas, tabiiy – resurs salohiyatini esa ijobiy baholash mumkin. Surxondaryo vohasi dunyo sivilizatsiyasi o'choqlaridan biri sifatida umuminsoniy madaniyat bemisil hissa qo'shgan o'lkalardan biridir.

Hozirgi kunda viloyat hududida ko'p sonli shifobaxsh maskanlar, ziyoratlar va tarixiy obidalar qad rostlagan. Chekka - chekka hududlarida ham shifobaxsh bulog'lar va sanatoriyalar mavjud. Dastlabki yillarda bu hududlarga juda katta e'tibor qaratilmoqda va odamlarni kelib dam olishlari uchun hamma sharoitlar yaratilmoqda. Deyarli barcha hududlar madaniylashtirilmoqda. Keyingi yillarda voha tarixi, yodgorliklariga bo'lgan qiziqish tobora oshib, xorijlik arxeolog olimlar e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. Viloyatda arxeologik qazishmalar olib borilmagan yodgorliklar hali ham ko'p.

Surxondaryo hududining taxminan 70 foiz maydoni tog'liklardan iborat (Hisor, eng baland nuqtasi 4643 m; Ko'hitang va b.). Tabiiy geografik jihatdan u faqat janub tomonga "ochiq", xolos; qolgan uch tomondan tog'lar bilan o'ralgan. Bunday yer ustining tuzilishi, orografik vaziyat mintaqa iqlimining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Iqlimi quruq, issiq, yog'in-sochin miqdori o'rtacha 130-180 mm, tog' yon bag'irlarida 600 mm gacha yetadi. Harorat respublika bo'yicha eng yuqori, vegetatsiya davri uzoq. Agroiqlimiy sharoitlar sug'orma dehqonchilikni taqozo etadi. Bu yerda, mamlakatimizni boshqa hududlaridan farq qilib, subtropik xo'jalik yaxshi rivojlangan.

Surxondaryo viloyati farmatsevtika resurslariga boy, bu yerda respublika dorivor o'simliklarining 35-40 foizi joylashgan. Shu o'rinda mintaqaning rekreatsiya va turistik salohiyatini ham alohida ta'kidlash joiz (Omonxona, Uchqizil, Xo'jaikon, Vaxshimor va b.). Mintaqaning arxeologik topilmalari, at-Termiziy vatanining tarixiy yodgorliklari, ilk urbanizatsiya qoldiqlari, karst g'orlari, buloq va chashmalari, o'ziga xos tabiiy landshafti, qadamjo va ziyoratgohlari xalqaro va mahalliy, diniy va ekoturizmning rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Bu borada Termiz shahrida tashkil etilgan geologik muzey ham katta ahamiyatga ega.

Rekreatsion faoliyat turizm, jismoniy tarbiya, sport, badiiy va texnik ijodkorlik kabi mashg'ulot turlarini o'z ichiga oladi. Bu faoliyat turlarining ijtimoiy natijadorligi shaxsning garmonik rivojlanishi barobarida sotsial va fiziologik harakat me'yorini tartibga solib turadi. Rekreatsion faoliyatning ba'zi turlari mehnat jarayoni bilan bog'liq va amaliy ahamiyat kasb etadi. Rekreatsion faoliyat davlat va nodavlat muassasalari tomonidan amalga oshirilib, uni amalga oshiruvchi muassasa, klublarni yagona maqsad doirasida jamlaydi va jamiyat

taraqqiyotida muhimdir.

Ma'lumki, inson salomatligini qayta tiklash ya'ni reabilitatsiya qilish maqsadida turli sog'lomlashtirish vositalaridan foydalanadi. Jumladan, farmokologik, terapeftik, balneologik vositalar juda qo'l keladi. Ba'zi sihatgohlar balchiq yoki shifobaxsh suvi, ayrimlari tuz yoki quyoshli vannalari, ayrimlari musaffo havosi yoki o'ziga xos muolaja xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Qadimdan bunday shifo maskanlari to'g'risida kishilar yaxshi bilishgan va ulardan o'rinli foydalanishga harakat qilishgan. Jumladan, Amir Temur davlat boshlig'i, sarkarda va shu bilan birga xalqparvar inson sifatida o'z lashkarlarini, sog'ligini yo'qotgan sipohiyalarini hozirgi Nurota yoki Boysun atrofidagi qishloqlarga joylashtirgan edi. Bundan asosiy maqsad mazkur hududlarning nafaqat musaffo havosi, balki shifobaxsh suvlari, totli meva va giyohlari edi. Bu an'analar keyinchalik boshqa temuriylar avlodlari orqali ham davom ettirildi.

Surxondaryo viloyatida sanatoriy, kurort va pansionatlar ham mavjud bo'lib, ular aholiga yaxshi dam olish, sog'lom turmush tarzini yaxshilash, insonning jismoniy va ma'naviy ahvolini yaxshilash uchun sog'lomlashtirish va dam olish xizmatlari bilan shug'ullanadi.

Omonxona sihatgohi - Surxon vohasining Boysun tumanida joylashgan "Omonxona" balneologik shifo maskani ko'rkam imorati, qulay shart-sharoitlari va go'zal manzarasi, tabiiy shifo suvlari bilan ma'lum va mashhurdir. "O'zbekiston temir yo'llari" aksiyadorlik jamiyati tashabbusi bilan jahon talablari darajasida yangitdan qad rostlagan maskanda oshqozon-ichak, qandli diabet, yurak-qon tomir, jigar, o't, umurtqa pog'ona kasalliklari bilan og'rigan bemorlar shifo topishmoqda. Omonxona atrofidagi tog' buloqdaridan chiqayotgan shifobaxsh suvi bilan mashhur.

Surxondaryo viloyatida juda ko'plab rekreatsion so'lim go'shalar ko'p, ammo ulardan foydalanish darajasi juda past. Faqat mavsumiy kelib ketadigan mahalliy turistlar salmog'i yuqori bo'lgan Sangardak sharsharasi - ushbu hudud Sharg'un tog' tizmasida joylashgan bo'lib 200 m yuqoridan sharshara suvlari tushadi. Sharshara suvlari yil bo'yi to'xtovsiz oqadi.

Ushbu hududga asosan bahor va yoz oylarida respublikamiz aholisi va mahalliy sayyohlar, balki qo'shni Tojikiston Respublikasidan ham dam olish maqsadida sayyohlar tashrif buyuradi. Sangardak sharsharasi hududida tashrif buyurgan sayyohlarni joylashtirish maskanlari yetishmasligi sababli bu hudud mavsumiy sanaladi. Ushbu hududga mavsum davomida 350-400 ming nafar sayyohlar tashrif buyuradi.

Xo'jamayxona tog'li hududi - hozirda ushbu hududda bahor, yoz va kuz oylarida sayohatchilarning ko'pligidan ularni joylashtirish imkoniyati mavjud emas. Sayohatchilar ushbu hududga noyob bo'lgan viqorli tog'larni hamda hush manzara tabiatni tomosha qilish uchun tashrif buyurishadi. Xo'jamayxona hududida mashhur buloq joylashgan. Bu buloqdan ichimlik suvi olishda keng foydalaniladi.

Xonjiza tog' hududi - hududda kichik mehmonxona va mehmon uylari tashkil qilish uchun 30.5 gektar yer maydoni ajratilganligi.

"Xonjiza" massivi dengiz sathidan 2000 metr balandlikda joylashganligi va tabiatining yozda juda salqinligi, qishda tushgan qorlarning iyun' oyi oxirigacha

saqlanib qoladi. Ushbu hudud asosan bahor va yoz oylarida odamlar bilan gavjum bo'ladi. Xonjiza tog' hududi o'zining takrorlanmas tabiati va o'zining betakror tabiati bilan mahalliy va xorijiy sayyohlarni o'ziga jalb qiladi (8-ilova).

Shalqon qishlog'i dam olish zonasi - Sherobod tumanining tog'li va infratuzilmalarga qulay hudud. Bu hudud markazidan uzoq bo'lishiga qaramasdan bahor va yoz oylarida dam oluvchilar tartibli va tartibsiz holda dam olish nuqtalari tashkil qilib dam oladilar. Ushbu hudud qish faslida qalin qor bilan qoplanishini hisobga olib bu hududda qishki dam olish maskani qurish uchun qulay hudud hisoblanadi.

Xo'jaikon tuz g'ori tabiiy sog'lomlashtirish sihatgohi - Bu hudud aholi yashash markazlaridan uzoq bo'lishiga qaramasdan butun O'zbekiston bo'ylab o'ziga xos, yoz oylarida mavsumiy tabiiy oromgohga bronxit, astma, allergik kasalliklar bilan og'rikan bemorlar ko'plab tashrif buyurishadi. Ushbu hududga tashrif buyurgan bemorlarga joylashtirish maskanlari yetishmasligi sabab aholi uylarida istiqomat qilishadi.

Ushbu turizm obyektlarining hozirgi kundagi foydalanish darajasi va uning infratuzilmasini qoniqarli deb bo'lmaydi. Ularning ko'pchiligi mavsumiy harakterga ega bo'lib, mahalliy turistlar tashrifi ko'pligi va ushbu hududlarda xizmat ko'rsatish sifati past ekanligi bilan xarakterlanadi.

Yuqoridagi nomi keltirilgan va boshqa bir qancha viloyatdagi tabiiy rekreatsion resurslar viloyatda turizmni rivojlantirish uchun juda imkoniyatini oshirish uchun xizmat qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, viloyat tabiiy rekratsiya salohiyati juda yaxshi darajada bo'lib, uning turizm sohasini rivojlantirishdagi o'rni nihoyatda muhim ahamiyatlidir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, viloyatda Surxondaryo viloyati o'zining turizm salohiyati va imkoniyatlari yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shu nuqtayi nazardan viloyat turizm sohasini rivojlantirish uchun qulay imkoniyatga ega. Bu borada 2019-yilda viloyat turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha mavjud turizm infratuzilmani yanada rivojlantirish va yangilarini barpo etish bo'yicha 185,2 mlrd. so'm mablag' o'zlashtirish evaziga 70 ta loyiha amalga oshirilishi bo'yicha qaror qabul qilinishi ham viloyat turizm sohasiga e'tiborning yaxshilanayotganligi deb aytish joizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. 2017 yil 16 avgust.

2. Алиева М.Т. Туристический менеджмент. Учебное пособие. Т.: ТДИУ, 2007.

3. Тухлиев И.С., Қудратов Ғ.Х., Пардаев М.Қ. Туризмни режалаштириш. Дарслик. Иқтисодиёт молия, - Т.: 2010.

4. Soliyev A., Usmonov M. Turizm geografiyasi. – T. 2005. – 267 b.

5. Abdunazarov X.M. Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini hududiy tashkil etish. Geografiya fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent. 2005.

6. To'rayev Q.T. O'zbekiston diniy turizmni rivojlantirishning ijtimoiy-geografik asoslari. Geografiya fanlari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Samarqand. 2022.

7. Тўраев З.Н. Сурхондарё вилоятида туризм соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. Тошкент. 2022.

8. <http://www.uzbektourism.uz>